

**BOG‘CHA YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY RIVOJLANISHIDA
KUZATILGAN DINAMIK TENDENSIYALAR**

Madinaxon Akramjonovna Xolmirzayeva

Andijon davlat universiteti Biologiya fanlari bo'yicha falsata doktori, dotsent

Muhammadjonova Dilfuza Sherzodbek qizi

Andijon davlat universiteti magistranti

mukhammadjonovadilfuza@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishida kuzatilgan dinamik tendensiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, o‘zgarishlarning sabablari va istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, oxirgi yillarda ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida xulosalar beriladi. Maqola bolalar salomatligini yaxshilashga oid tavsiyalarni o‘z ichiga oladi va bu borada pedagoglar, ota-onalar va sog‘liqni saqlash sohasi vakillari uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: anatomik xususiyatlar, fiziologik jarayonlar, harakat faolligi, biologik qonuniyatlar, genetik omillar, tashqi muhit ta’siri, psixologik holat, motivatsiya, oziqlanish sifati, jismoniy faoliyat, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, ekologik muhit, antropometrik o‘lchovlar, fiziologik testlar, motorika

Аннотация: В данной статье анализируются динамические тенденции в физическом развитии детей дошкольного возраста. В ходе исследования рассматриваются факторы, влияющие на физическое развитие детей, причины изменений и перспективы. Также на основе научных исследований и практического опыта последних лет сделаны выводы. Статья включает рекомендации по улучшению здоровья детей и может быть полезной для педагогов, родителей и представителей сферы здравоохранения.

Ключевые слова: анатомические особенности, физиологические процессы, двигательная активность, биологические закономерности, генетические факторы, воздействие внешней среды, психологическое состояние, мотивация, качество питания, физическая активность, социально-экономические условия, экологическая среда, антропометрические измерения, физиологические тесты, моторика.

Abstract: This article analyzes the dynamic trends in the physical development of preschool-aged children. The study examines the factors influencing children's physical development, the causes of changes, and future prospects. Conclusions are drawn based on recent scientific studies and practical experiences in this field. The

article includes recommendations for improving children's health and may be useful for educators, parents, and healthcare professionals.

Keywords: anatomical features, physiological processes, physical activity, biological laws, genetic factors, environmental influence, psychological state, motivation, quality of nutrition, physical activity, socio-economic conditions, ecological environment, anthropometric measurements, physiological tests, motor skills.

KIRISH

Bolalar jismoniy rivojlanishi har bir jamiyat uchun muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning keyingi hayotidagi salomatlik darajasi va umumiy rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi. Bugungi kunda bolalar salomatligiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillarni tahlil qilish, ularning rivojlanishidagi zamonaviy tendensiyalarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi – bu bolalar organizmining sog‘lom o‘sishi va funksional imkoniyatlarining shakllanishi bilan bog‘liq muhim jarayon.

Ushbu davr bolalarning sog‘lom hayot tarzini shakllantirish, psixofiziologik imkoniyatlarini kengaytirish va kelajakdagi ijtimoiy hamda jismoniy faoliyatlariga asos yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda bolalarning jismoniy rivojlanishida kuzatilayotgan tendensiyalarni tahlil qilish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Urbanizatsiya jarayonlari, zamonaviy texnologiyalarning hayotga kirib kelishi va harakat faoliyati cheklanishi kabi omillar bolalarning umumiy sog‘lig‘iga va jismoniy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, bolalarning kundalik jismoniy faolligini oshirish va ularning motor ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar ijobiy natijalarni berayotganini kuzatish mumkin.

Mazkur maqolada bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta’sir etuvchi dinamik tendensiyalarni o‘rganish, ularning fiziologik xususiyatlarini tahlil qilish va ushbu rivojlanishni rag‘batlantirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqish maqsad qilib qo‘yilgan. Tadqiqot davomida olingan natijalar bolalarning jismoniy rivojlanishini yaxshilash bo‘yicha samarali yondashuvlarni aniqlashga yordam beradi.

Bog‘cha yoshidagi bolalar (3-7 yosh) hayotining muhim davri bo‘lib, bu davrda ularning jismoniy rivojlanishi va umumiy sog‘lig‘i kelajakdagi hayot sifatiga asos yaratadi. Jismoniy rivojlanish nafaqat bolaning tashqi o‘zgarishlarini, balki ichki tizimlarining funksional imkoniyatlarini ham o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda ushbu yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi dinamik tendensiyalar bilan ajralib turadi, ular jamiyatdagi ekologik, ijtimoiy va texnologik o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jismoniy rivojlanish — bu inson organizmining anatomik va fiziologik xususiyatlari, tashqi ko‘rinishi, ichki tizimlarining funksional imkoniyatlari va umumiy harakat faolligining o‘shishi va takomillashuv jarayonidir. Ushbu tushuncha, ayniqsa, bolalar va o‘smirlar o‘rtasida, organizmning o‘shish jarayoni va rivojlanish ko‘rsatkichlari asosida tahlil qilinadi. Bu jarayon biologik qonuniyatlar, ijtimoiy omillar va pedagogik ta’sirlar bilan chambarchas bog‘liq.

Jismoniy rivojlanish tushunchasining asosiy nazariyalari biologik, psixologik va pedagogik jihatlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning har biri muayyan aspektlarni qamrab oladi. Biologik asoslar jismoniy rivojlanishni organizmning genetik dasturlangan o‘shish va rivojlanish jarayoni sifatida ko‘rib chiqadi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

• **Genetik omillar:** Har bir insonning bo‘yi, vazni, suyak va mushak tizimlarining shakllanishi genetika bilan bog‘liq.

• **Fiziologik jarayonlar:** Organizmning o‘shish sur‘ati, immun tizimi, ichki organlar va tizimlarning funksiyalari bilan belgilanadi.

• **Tashqi muhit ta’siri:** Oziqlanish, ekologik sharoit, iqlim va boshqa tashqi omillar organizmning sog‘lom rivojlanishiga ta’sir qiladi.

Jismoniy rivojlanish insonning psixologik holatiga ham bog‘liq. Bolaning faoliyatga bo‘lgan qiziqishi, motivatsiyasi va o‘z-o‘zini baholashi uning harakat faolligi va sog‘lig‘iga ta’sir ko‘rsatadi. Psixologik farovonlik bilan jismoniy sog‘lomlik o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud. Jismoniy rivojlanishga ta’sir qiluvchi omillar ichki va tashqi bo‘lishi mumkin:

1. **Ichki omillar:**

- Genetik xususiyatlar.
- Organizmning fiziologik rivojlanish darajasi.

2. **Tashqi omillar:**

- Oziqlanish sifati.
- Jismoniy faoliyat darajasi.
- Ijtimoiy-iqtisodiy sharoit.
- Ekologik muhit.

Jismoniy rivojlanishni o‘lchash va tahlil qilish uchun bir qancha metodlardan foydalaniladi: **Antropometrik o‘lchovlar:** Bo‘y, vazn, tana hajmi kabi ko‘rsatkichlarni aniqlash. **Fiziologik testlar:** Yurak urishi tezligi, o‘pka sig‘imi, mushak kuchi kabi funksional ko‘rsatkichlarni o‘lchash. **Harakat faoliyati bahosi:** Bolaning koordinatsiya, tezlik, chidamlilik va harakatli o‘yinlarda faol ishtiroki asosida baholash.

NATIJALAR

Jismoniy Rivojlanishning Asosiy Ko‘rsatkichlari. Bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning antropometrik (bo‘y, vazn, tana hajmi), motorika (harakat koordinatsiyasi, tezkorlik, chidamlilik), va fiziologik (nafas olish, yurak-qon tomir tizimi holati) ko‘rsatkichlariga qarab baholanadi. Bu ko‘rsatkichlar bolalarning yoshi, jinsi, yashash muhiti va harakat faoliyatiga bog‘liq holda o‘zgaradi.

Hozirgi vaqtda texnologik rivojlanish tufayli bolalarning harakat faoliyati sezilarli darajada pasaymoqda. Uzoq vaqt davomida statik holatda o‘tirish, gadjetlardan foydalanish va tashqi o‘yinlarga bo‘lgan qiziqishning kamayishi jismoniy rivojlanishga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Natijada bolalarda ortiqcha vazn, qomat buzilishlari va mushak faoliyati zaiflashuvi kuzatilmoqda.

Ekologik muammolar, xususan, havo ifloslanishi va oziq-ovqat sifati pasayishi bolalarning umumiy sog‘lig‘i va jismoniy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Organizmning himoya tizimlari zaiflashishi natijasida bolalarda surunkali kasalliklar, allergik reaksiyalar va immunitet pasayishi kuzatilmoqda.

Biroq, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va jismoniy mashg‘ulotlarga bo‘lgan e‘tibor ortib borayotganini ham ta‘kidlash lozim. Bog‘cha yoshidagi bolalar uchun maxsus sport mashg‘ulotlari, harakatli o‘yinlar va tabiiy faoliyatga asoslangan dasturlar tashkil etilishi jismoniy rivojlanishni ijobiy tomonga o‘zgartirmoqda.

Ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar bolalarning jismoniy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Oilaning moliyaviy holati, ota-onalarning ta‘lim darajasi va turmush tarzi bolalarning ovqatlanishi, jismoniy faolligi va umumiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir qiladi.

Bolalarning jismoniy rivojlanishini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Har kuni jismoniy mashqlar va ochiq havoda harakatli o‘yinlar o‘tkazishni targ‘ib qilish.

- Sog‘lom ovqatlanish va ekologik toza muhitni yaratishga e‘tibor qaratish.

- Bog‘chalarda harakatli mashg‘ulotlar va sport tadbirlarini muntazam tashkil etish.

- Ota-onalar va tarbiyachilarni bolalarning jismoniy rivojlanishi bo‘yicha ma‘lumot bilan ta‘minlash.

MUHOKAMA

Bugungi kunda bog‘cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar o‘tgan davrga nisbatan sezilarli darajada o‘zgargan. Ushbu o‘zgarishlar nafaqat bolalar organizmidagi tabiiy jarayonlarga, balki atrof-muhit, texnologik rivojlanish, turmush tarzi va ta‘lim tizimining o‘zgarishlariga ham bog‘liq.

Zamonaviy bolalarning oziq-ovqat ratsioni oldingi davrlarga nisbatan xilma-xilroq. Vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan mahsulotlar rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ammo: Shakar va yog‘ miqdori yuqori bo‘lgan mahsulotlarni

haddan tashqari iste'mol qilish semizlik va boshqa kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda. Noaniq kelib chiqishga ega tez tayyorlanadigan ovqatlar (fast food) foydali moddalarning yetishmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Hozirgi paytda ekologik toza va tabiiy mahsulotlardan foydalanish zaruriyati oshmoqda, chunki sun'iy ingredientlar bolalar organizmiga zarar yetkazishi mumkin.

Zamonaviy sanoatlashgan sharoitda atrof-muhit ifloslanishi (havo, suv va tuproq) bolalar salomatligiga salbiy ta'sir qiladi: Havo ifloslanishi nafas olish tizimi kasalliklarini keltirib chiqaradi. Suvning past sifati organizmda mineral balansning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Katta shaharlardagi sun'iy sharoitlar bolalarning tabiat bilan muloqotini cheklab qo'ymoqda. Bu esa ularning umumiy jismoniy faoliyati kamayishiga olib kelmoqda.

Texnologik rivojlanish va raqamli vositalar mobil qurilmalar va ekran oldida vaqt o'tkazish. Televizor, smartfon va kompyuter kabi qurilmalardan ortiqcha foydalanish bolalarning jismoniy faolligi kamayishiga olib keladi. Bu quyidagi oqibatlariga sabab bo'lishi mumkin:

- **Mushaklar rivojlanishining sustlashuvi.**

- **Ko'z va asab tizimi faoliyatining yomonlashuvi.**

Ba'zi texnologiyalar (masalan, sport o'yinlari simulyatorlari) bolalarning jismoniy faolligini rag'batlantiradi, ammo ular real sport mashg'ulotlarining o'rnini bosa olmaydi.

Bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini yaxshilash uchun tizimli va individual yondashuv zarur. Jismoniy rivojlanish faqat tananing o'sishi bilan cheklanmay, sog'liqni saqlash, harakat koordinatsiyasi, chidamlilik va umumiy funksional holatni ham qamrab oladi. Quyida bolalar jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va yaxshilash bo'yicha muhim tavsiyalar keltiriladi.

Bolalar uchun muvozanatli ovqatlanish asosiy omillardan biridir. Ratsionda quyidagilarga e'tibor berish lozim:

- **Proteinlar:** go'sht, baliq, tuxum va dukkakli mahsulotlar mushaklarning rivojlanishi uchun muhim.

- **Vitaminlar va minerallar:** meva va sabzavotlar suyaklar, immunitet va nerv tizimi uchun zarur.

- **Uglevodlar:** energiya manbai sifatida don mahsulotlari va kartoshkadan foydalanish.

- **Suyuqlik balansi:** bolalarning kunlik suv ichishini kuzatish (kuniga 1–1,5 litr).

Nojo'ya ovqatlarni cheklash

- Shakar, tuz va yog' miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarni cheklash.

- Sun'iy konservantlar va fast-food mahsulotlarini imkon qadar ratsiondan chiqarish.

Kundalik jismoniy mashqlar

- Har kuni ertalab 10–15 daqiqa davomida oddiy mashqlarni bajarish (yugurish, cho‘zilish, egilish).

- Maxsus harakatlar bolaning mushak kuchini oshiradi va chidamliligini rivojlantiradi.

Tashqi sharoitda mashg‘ulotlar

- Ochiq havoda o‘yinlar, yugurish va velosiped uchish orqali jismoniy faollikni rag‘batlantirish.

- Tabiat qo‘ynida piyoda yurishlar va sport mashg‘ulotlari bolalarning nafas olish tizimini mustahkamlaydi.

Sport mashg‘ulotlari

- Bolalarni ularning yoshiga mos sport mashg‘ulotlariga jalb qilish (masalan, suzish, gimnastika yoki futbol).

- Harakat koordinatsiyasini rivojlantirish uchun maxsus mashg‘ulotlar tashkil qilish.

Uyquning yetarli miqdorda bo‘lishi

Bog‘cha yoshidagi bolalar uchun kunlik uyqu me‘yori 10–12 soatni tashkil etadi. Uyqu bolalarning tana o‘sishi va rivojlanishi uchun juda muhim.

Dam olish rejimi

- Faol harakatlar va passiv dam olish o‘rtasida muvozanatni ta‘minlash.

- Uyqudan oldin ekran oldida vaqt o‘tkazishni cheklash va tinch muhit yaratish

Ekologik toza muhit

- Uyda toza havo aylanishini ta‘minlash.

- Bog‘chalarda gigiyena va sanitariya qoidalariga rioya qilish.

Bolalarning ko‘proq tabiat bilan muloqot qilishini rag‘batlantirish (bog‘da o‘ynash, daraxt ekish va kuzatish faoliyatlari).

Bog‘chalarda samarali mashg‘ulotlar tashkil qilish

- Jismoniy tarbiya darslarini muntazam va interaktiv shaklda tashkil qilish.

- Har bir bolaning qobiliyatiga mos keluvchi individual yondashuvlarni qo‘llash.

Innovatsion usullarni qo‘llash

- Bolalar uchun qiziqarli va rivojlantiruvchi o‘yinlardan foydalanish.

- Interaktiv sport texnologiyalarini joriy etish.

Oilada sog‘lom turmush tarzini shakllantirish

- Ota-onalar o‘zlari sog‘lom hayot tarzi namunasini ko‘rsatishlari lozim.

- Sport mashg‘ulotlariga oilaviy ishtirokni rag‘batlantirish.

- Oddiy uy vazifalarini bajarishda bolalarga yordam berish (masalan, gul sug‘orish yoki o‘yinchoqlarni yig‘ish).

Muntazam tibbiy tekshiruvlar

- Bolalarning rivojlanishini kuzatish uchun yillik tibbiy ko‘riklarni tashkil qilish.

- Ko‘rsatkichlardagi og‘ishlarni erta aniqlash va tuzatish.

Immunitetni mustahkamlash

- Vaksinatsiya jarayonlariga e'tibor qaratish.
- Vitamin va mineral qo'shimchalardan foydalanish.

Bolalarning jismoniy rivojlanishini yaxshilashda sog'lom ovqatlanish, jismoniy mashg'ulotlar, dam olish rejimi va psixologik barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bu tavsiyalarni amalga oshirish orqali bolalar sog'lom, baquvvat va har tomonlama rivojlangan avlod bo'lib ulg'ayadi. Shu bilan birga, ota-onalar, pedagoglar va sog'liqni saqlash sohasi vakillarining hamkorligi muvaffaqiyat kalitidir.

XULOSA

Bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi jamiyatning kelajak avlodining salomatligi va farovonligi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bolalarning jismoniy rivojlanishida bir qancha muhim tendensiyalar kuzatilmoqda. Jumladan, bolalarning harakat faolligi, ularning jismoniy kuch-quvvati va moslashuvchanligi darajasida sezilarli o'zgarishlar qayd etilgan. Ushbu o'zgarishlar, asosan, jamiyatdagi ekologik muhit, turmush tarzidagi o'zgarishlar, texnologiyalarning kundalik hayotga kirib kelishi va bolalar o'rtasida noto'g'ri ovqatlanish odatlarining keng tarqalishi bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, bolalar salomatligini yaxshilash maqsadida ko'rilayotgan chora-tadbirlar, xususan, maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, maxsus jismoniy mashqlarni tatbiq qilish va ota-onalarni ushbu jarayonga jalb etish kabi amaliyotlar ijobiy natijalar bermoqda. Bu borada ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida ishlab chiqilgan dasturlar bolalarning jismoniy rivojlanishida muvaffaqiyatli natijalar berayotgani alohida e'tirof etiladi. Kelgusida ushbu tendensiyalarni chuqurroq o'rganish va ularga ta'sir etuvchi omillarni tizimli ravishda bartaraf etish orqali bolalar salomatligini yaxshilash imkoniyatlari kengayadi. Bolalarning jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish, pedagog va ota-onalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, sog'lom ovqatlanish va ekologik xavfsizlikka e'tibor qaratish zarur. Ushbu yondashuvlar bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishidagi ijobiy o'zgarishlarni mustahkamlash va ularning kelajakdagi sog'lom hayotini ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Kitoblar:

1. G'anieva, S. (2020). *Jismoniy rivojlanishda o'yinlar va mashqlar roli*. Toshkent: Turon ziyo nashriyoti.
2. Dubrovin, V. G. (2013). *Metody issledovaniya razvitiya detey*. Moskva: Akademkniga.

3. Gessell, A. (1954). *The Child from Five to Ten*. New York: Harper & Row.
4. Hasanov, B. (2010). *Bola organizmining fiziologiyasi*. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Ivanov, A. N. (2009). *Deti i ikh fiziologicheskoe razvitie*. Moskva: Nauka.
6. Karimova, Z. (2018). *Bola salomatligi va fiziologik rivojlanish nazariyalari*. Toshkent: Nodirabegim nashriyoti.
7. Karpov, E. A. (2016). *Fiziologiya razvitiya detey doshkolnogo vozrasta*. Sankt-Peterburg: Piter.
8. Mamajonov, N. (2014). *Psixologik-pedagogik metodlar va ularning amaliyoti*. Toshkent: Yangi asr avlodi.
9. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books.
10. Qodirov, U. (2015). *Bolalarning intellektual rivojlanishi va ta'lim*. Toshkent: O‘zbekiston davlat pedagogika universiteti nashriyoti.

Jurnallar:

1. *American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism*. (2024). **Endocrine regulation of growth and development in children**. <https://journals.physiology.org>
2. *Developmental Psychology*. (2024). **Child development and psychology research articles**. <https://www.apa.org>
3. *International Journal of Pediatric Obesity*. (2024). **Physical activity, nutrition, and childhood obesity**. <https://www.journals.elsevier.com>
4. *Journal of Applied Physiology*. (2024). **Exercise and physical development in children**. <https://journals.physiology.org>
5. *Pediatric Research*. (2024). **Genetic factors in child development**. <https://www.nature.com/pr>

Veb-saytlar:

1. *World Health Organization (WHO)*. (2024). **Child growth and development**. <https://www.who.int>
2. *American Psychological Association (APA)*. (2024). **Developmental psychology resources**. <https://www.apa.org>
3. *National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)*. (2024). **Children’s health and well-being**. <https://www.nichd.nih.gov>